

Aprel, 2026-yil

**ABDULLA ORIPOV IJODINI O'RGANISHDA ILG'OR PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Nasimjonova Muxlisabegim Anvarjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs magistranti.

nasimjonovamuxlisabegim@gmail.com +99897-050-04-60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19431161>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdulla Oripov ijodini o'rganishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalasi tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. O'quv faoliyatining mohiyati, uning jamiyat va shaxs rivojidadagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, maqolada o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, badiiy asarlarni chuqur anglash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali usullar ko'rib chiqilgan. Abdulla Oripov hayoti va ijodini o'rgatishda qo'llaniladigan interfaol topshiriqlar hamda didaktik o'yinlar misol tariqasida keltirilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, adabiy ta'lim, Abdulla Oripov ijodi, o'quv faoliyati, AKT.

Annotation. This article analyzes the issue of using advanced pedagogical technologies in the study of Abdulla Oripov's work. The importance of interactive methods, information and communication technologies and innovative approaches in the modern education system is highlighted. The essence of educational activity, its role in the development of society and the individual are revealed. The article also considers effective methods for developing students' independent thinking, forming skills for deep understanding and analysis of works of art.

Interactive tasks and didactic games used in teaching the life and work of Abdulla Oripov are given as examples.

Keywords: pedagogical technology, interactive methods, literary education, Abdulla Oripov's work, educational activity, ICT.

Bugungi shiddatli zamon har bir sohaga o'z talablarini qo'ydi. Ushbu sohalardan ta'lim tizimi ham chetda qolmadi. Tizimning asosiy vazifasi etib, sifatli va samarali o'qitish belgilandi.

Taraqqiyotning turli sohalari zamonaviy yangiliklarni qabul qildi. Jumladan, ta'lim tizimida ham davr talablaridan kelib chiqqan holda, o'qish va o'qitishning bir qancha yangi shakllari joriy qilindi. Shulardan biri, ta'lim jarayonida interfaol-zamonaviy metodlardan foydalanishdir.

O'quv faoliyati — bu keng ma'noda inson faoliyatining muayyan maqsadlar yo'nalishida namoyon bo'lishidir. Bu faoliyat faqat insoniyat jamiyatida amalga oshirilishi sababli, u nafaqat har bir insonning, balki butun jamiyatning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladi. O'quv faoliyati - bu insonda muvaffaqiyatli mehnat faoliyatini amalga oshirish imkoniyatini ta'minlash maqsadida uni o'qitish hamda tarbiyalashga qaratilgan maqsadli faoliyatdir. Ushbu jarayonning mohiyati inson tomonidan to'plangan tajriba, bilimlar, malaka va ko'nikmalar shaklida o'zgartirish hamda uni o'sib kelayotgan avlodga berishdan iborat.

Aprel, 2026-yil

O'quv faoliyati insonning individual rivojlanishi bilan uzviy bog'liq va uning hamma fazalarda-bolalikdan boshiab, to ulg'aygan davrigacha mavjud bo'ladi. Shuning uchun tarixiy ijtimoiy hodisa hisoblanmish o'quv jarayoni o'z rivojlanish tarixiga ega

O'qituvchi va o'quvchini birdek izlanishga chorlaydigan ushbu usullar o'zining samarasini bugungi kunga qadar bir necha bor ko'rsatib kelmoqda. Ular o'quvchilarni mustaqil va teran fikrlashga, o'z fikrini erkin bayon qila olishga, o'tilgan mavzularni xotiralarida mustahkam saqlab qolishlariga, qiyosiy tahlil qobiliyatlarining shakllanishiga yordam berishi jihatidan ahamiyatlidir.

Shu sababdan ham har bir o'qituvchiga o'quvchilar uchun qiziqarli va zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda dars mashg'ulotlarini sifatli olib borish asosiy vazifa qilib qo'yildi.

Respublikamizda ta'lim jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llashga doir keng ko'lamda ish olib borilmoqda. Ushbu muammoning ilmiy-nazariy asoslari, har bir pedagogik texnologiyaning o'ziga xos jihatlari ishlab chiqilib, yetarli darajada tajribalar to'plandi. Ta'lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarni joriy etishda xorijiy mamlakatlarning tegishli tashkilotlari yaqindan yordam ko'rsatmoqda. «Pedagogik texnologiya» so'zlar birikmasining asosida «texnologiya», «texnologik jarayon» tushunchalari yotadi. Ushbu tushunchalar orqali sanoatda tayyor mahsulotni olish uchun bajariladigan ishlarning ketma-ketligi haqidagi texnik hujjat, ta'limda esa fan bo'yicha uslubiy tadbirlar majmuasi tushuniladi. Bugungi kunda pedagogik texnologiyani tushunish uchun asosiy yo'l — aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta'lim oluvchi bilan muntazam o'zaro aloqani o'rnatish, pedagogik texnologiyaning falsafiy asosi hisoblangan ta'lim oluvchining xatti-harakati orqali o'qitishdir. O'zaro aloqa pedagogik texnologiya asosini tashkil qilib, o'quv jarayonini to'liq qamrab olishi kerak.

Eng avvalo, ta'lim jarayonida kompyuterlar va axborot-kommunikatsiya vositalarining qo'llanilishi, talabalarning ular bilan bemalol ishlay olishlari pedagogik jarayondagi eng muhim kamchiliklardan hisoblangan subyektivizmni cheklaydi. Masalan, agar talabaning javobi yoki bevosita o'zlashtirishini baholash o'qituvchining talaba shaxsiga munosabati ta'sirida kechgan bo'lsa, mashinalar vositasida beriladigan ma'lumotlar obyektiv xarakterga ega bo'ladi.

Ikkinchidan, kompyuter orqali bolaga yetkazilayotgan ma'lumotni zarurat bo'lganida, qayta - qayta chaqirish va takrorlash imkoniyati ham bor. Bu narsa ayrim talabalarda, guruh sharoitida ishlaganda kuzatiladigan iymanish kabi sifatning namoyon bo'lmasligini ta'minlaydi.

Uchinchidan, har bir professor-o'qituvchining o'zigagina xos bo'lgan tushuntirish uslubi, metodik yondashuvi mavjud. AKT vositalaridan foydalanish pedagogik jarayonlar ichidagi samarasiz uslubiyotlarga barham beradi.

To'rtinchidan, yangi axborotlarni uzatish texnologiyalari bilimlarni o'zida ifoda etib, unda sxemalar, rasmlar, jadvallar, grafik va diagrammalarga keng o'rin beriladi. Bu narsa yoshlarda obrazli xotirani ancha jonlantirib, ularning eslab qolish qobiliyatini kuchaytirishi mumkin.

Beshinchidan, ushbu axborot vositalaridagi ma'lumotlarni kichik hajmli disketlarga yozib olish va ulardan zarur o'rinlarda foydalanish mumkin. Bu ham vaqtni, ham mablag'ni tejaydiki, iqtisodiy jihatdan yuzlab tirajlarda chop etilayotgan kitoblardan arzon bo'ladi. Eng muhimi, manfaatdor auditoriya xohlagan ma'lumotini bir xil sifat va tizimda olishi mumkin bo'ladi.

Nihoyat, ular "axborot asri" deb e'tirof etilayotgan yangi asrda yashab ijod qiluvchi yoshlarning ongini o'stiradi, ulardagi texnik vositalardan cho'chish hissini yo'qotadi.

Aprel, 2026-yil

Xullas, ta'lim muassasalarining bu narsaga sarflangan mablag'lari behuda ketmasligi ehtimoldan xoli emas.

Quyida Abdulla Oripov hayoti va ijodini o'rgatishda samarali bo'lgan, o'quvchilarda milliy ruh, vatanga muhabbat, sadoqatni oshirishga, ma'naviy oziqlantirishga xizmat qiladigan, yosh nuqtayi nazarini inobatga olgan holda tanlanadigan, qiziqarli o'yin va topshiriqlarni ko'rib chiqamiz.

1. "Qisqa sharh" topshirig'i.

Ushbutopshiriqdan Abdulla Oripov hayotiga oid bo'lgan ma'lumotlar yuzasidan o'quvchilarning olgan bilimlarini tekshirib ko'rish maqsadida foydalanish mumkin. Bunda chap ustunda berilgan tushunchalarga o'quvchilar tomonidan izoh beriladi. Masalan: chap ustunda "Munojot" so'zi yozilgan bo'lsa, o'quvchilar quyidagicha javob berishlari mumkin: Ushbu asar Abdulla Oripov qalamiga mansub, she'r janrida yozilgan.

"Tilla baliqcha"	
"Ayol"	
"Qo'riqxon"	
"Birinchi muhabbatim"	
"Yurtim shamoli",	
"Ona tilimga"	
"Qasida"	
"Umur shoir"	

2. "Asar adashdi" topshirig'i.

Bunda Abdulla Oripov qalamiga mansub asarlarning nomi bir-biri bilan aralashtirilgan holda beriladi, o'quvchilar esa nomlarni to'g'rilab chiqishadi.

"Yurtim muhabbatim" -

"Birinchi shamoli" -

"Mitti tinglab" -

„Munojot yulduz“ -

"Yillar yo'lingda" -

"Ko'zlarim armoni" -

"Yurtim daftari" -

"Haj shamoli" -

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulla Oripov – "Saylanma"
2. Karimov N va boshqalar. 20-asr o'zbek adabiyoti tarixi. – T:.. O'qituvchi.
3. <https://www.wikipedia.org/>
4. <https://ziyonet.uz/>